

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ

Махмудов Абдулхалим Хамидович

Доктор педагогических наук, профессор, заведующий научно-исследовательским отделом "Цифровое педагогическое обеспечение национального образования", Национального института педагогического воспитания имени Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17560102>

***Аннотация.** В статье рассматривается понятие педагогической модели как методологической основы организации образовательного процесса. Описываются актуальные модели, применимые в современной школе. Акцент делается на необходимость осознанного выбора модели с учётом образовательных целей, контекста и уровня готовности педагогического коллектива.*

***Ключевые слова:** педагогическая модель, образовательный процесс, инновационные подходы, проблемное обучение, исследовательское обучение, мышление роста, школьное образование.*

***Annotatsiya.** Maqolada ta'lim jarayonini tashkil etishning metodologik asosi sifatida pedagogik model tushunchasi ko'rib chiqiladi. Zamonaviy maktabda qo'llaniladigan dolzarb modellar tavsiflangan. Ta'lim maqsadlari, kontekst va pedagogik jamoaning tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda modelni ongli ravishda tanlash zarurligiga e'tibor qaratiladi.*

***Tayanch iboralar:** pedagogik model, ta'lim jarayoni, innovatsion yondashuvlar, muammoli ta'lim, izlanuvchan ta'lim, o'sish tafakkuri, maktab ta'limi*

***Abstract.** The article examines the concept of a pedagogical model as a methodological basis for organizing the educational process. Current models applicable in modern school are described. Emphasis is placed on the need for conscious selection of the model, taking into account educational goals, context, and the level of preparedness of the teaching staff.*

***Keywords:** pedagogical model, educational process, innovative approaches, problem-based learning, research-based learning, growth thinking, school education.*

Современная система школьного образования находится на этапе глубокой трансформации, обусловленной переходом от традиционно-знаниевой парадигмы к деятельностно-компетентностной модели обучения. Этот переход сопровождается переосмыслением целей, содержания и технологий образования, что требует обновления теоретико-методологических оснований педагогической практики. В данном контексте особую значимость приобретает категория *педагогической модели*, представляющая собой целостную концептуальную систему, определяющую стратегию, структуру и технологию организации образовательного процесса, а также логику взаимодействия его участников[1].

В педагогической науке под *педагогической моделью* понимаются рамки, в которых выстраивается весь образовательный процесс — от определения целей до выбора средств обучения[2]. Модель задаёт внутреннюю логику педагогической деятельности и выступает ориентиром при разработке учебных программ, курсов и методов обучения.

Каждая модель включает комплекс педагогических стратегий и методик, реализуемых в ходе отдельных уроков и учебных ситуаций. Эти стратегии определяют характер постановки учебных задач, выбор форм деятельности учащихся, а также методы и средства достижения образовательных целей. При этом отдельные элементы модели могут использоваться автономно, если педагог осознанно применяет их для решения конкретных дидактических задач.

В современной школе можно выделить несколько наиболее распространённых педагогических моделей, которые систематизированы в следующую таблицу.

№	Модели образования	Содержание и сущность модели
1	Активное обучение (Active learning)	Это подход, при котором учащиеся активно участвуют в выборе стратегий и форм собственного обучения. Задача учителя — заострять внимание учеников на важных моментах и поощрять обмен знаниями между детьми. В процессе работы учащиеся опираются на собственные знания и опыт.
2	Совместное обучение (Cooperative and collaborative learning)	Отличительной особенностью этого подхода является совместное участие учеников в решении поставленной задачи. Группы могут состоять из участников с разными или равными способностями, возраст участников также может быть разным. Группы могут работать индивидуально над различными задачами, которые способствуют достижению общей цели или вместе над общей задачей.
3	Опытное обучение (Experiential learning)	Опытное, экспериментальное, или эмпирическое, обучение — это общий термин для теорий и практик, которые принимают ценность исследований в классе и за его пределами. Опыты подпитывают мотивацию и стимулируют учеников познавать новое.
4	Направляемое исследовательское обучение (Guided discovery learning)	Обучение происходит через процесс открытия, когда ученики ожидают или готовы «находить закономерности и связи в[их] окружении», они будут «изобретать способы поиска и найдут их». Этот метод предполагает работу под руководством учителя, который не дает готовых ответов, а поддерживает, предлагает подсказки, обратную связь, пояснения.
5	Обучение на основе изысканий (Inquiry-based learning)	Обучение на основе изысканий строится вокруг актуальных, достоверных, открытых опросов. Необходимо постоянно изучать обратную связь с ученикам и корректировать процесс обучения. Для него характерно также привлечение всех участников школьного сообщества, включая родителей.
6	Обучение на основе решения задач (Problem-based learning)	Обучение на основе решения задач, или проблемное обучение, предполагает проработку проблем в небольших группах под руководством учителей в качестве фасилитаторов. Обучение идет on-demand, то есть от запросов учеников, которые они формулируют самостоятельно.
7	Проектное обучение (Project-based learning)	Проектное обучение — это разновидность исследовательского. Достичь результат — центральная идея, вокруг которой планируется и структурируется обучение.

8	Система Монтессори (Montessori education)	Рабочие привычки у выпускников школ Монтессори часто лучше, чем у всех остальных, так как учебные навыки осмысленно развиваются непрерывно с еще дошкольного возраста.
---	--	--

Рассмотрим более подробно наиболее распространенные модели.

Результатно-ориентированная модель — направлена на достижение конкретных измеряемых результатов обучения. Основное внимание уделяется целеполаганию, контролю и оценке усвоения знаний.

Проблемно-ориентированная модель — предполагает обучение через постановку и решение проблемных ситуаций, развитие критического мышления и исследовательских навыков.

Опыто-ориентированная модель — строится на личном опыте учащихся, вовлекает их в активную деятельность, способствует развитию рефлексии и самостоятельности.

Исследовательская модель — предполагает включение учащихся в процесс научного поиска, формирование исследовательской культуры и познавательной инициативы.

Следует отметить, что первые три модели имеют разную степень традиционности: результатно-ориентированный подход во многом отражает классическую педагогическую парадигму, тогда как проблемно-, опыто- и исследовательские модели являются инновационными и соответствуют компетентностному подходу в образовании.

Отметим, что не существует универсальной педагогической модели, одинаково эффективной для всех категорий учащихся, образовательных учреждений и целей обучения. Выбор конкретной модели должен определяться целями образовательной программы, особенностями контингента учащихся и ресурсами школы.

Перед внедрением новой модели педагог должен ответить на ключевые вопросы: какова цель её использования; решает ли она актуальные образовательные задачи; соответствует ли она возможностям педагогического коллектива и учащихся[3].

Иногда традиционные, проверенные временем методы оказываются более действенными, чем инновационные подходы, особенно если последние не подкреплены методической и организационной поддержкой.

Важным фактором успешного внедрения новой модели является наличие благоприятной образовательной среды. Как подчёркивает Кэрол Энн Томлинсон[4], только при наличии доверительных отношений между участниками образовательного процесса, поддержки коллег и развитого *мышления роста* у самого педагога инновации могут принести положительный результат.

В условиях же консервативной школьной культуры, низкого уровня взаимодействия между педагогами, родителями и учащимися внедрение новых моделей зачастую приводит к перегрузке учителей и снижению эффективности обучения[5].

Педагогическая модель выступает инструментом системной организации образовательного процесса и отражает идеологию обучения. Эффективное применение моделей требует осознанного выбора, профессиональной готовности педагогов и поддержки со стороны школьного сообщества. Только в условиях доверия, сотрудничества и постоянного профессионального роста педагога инновационные модели способны стать действенным механизмом развития современной школы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Махмудов А.Х., Фефелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва // Современное образование (Узбекистан). 2019. №6 (79). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-puti-pedagogicheskogo-proryva>
2. Бим-Бад Б. М. *Педагогическая энциклопедия*. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2015.
3. Кларин М. В. *Инновации в обучении: метафоры и модели*. — М.: Логос, 2018.
4. Томлинсон К. Э. *Дифференцированное обучение в смешанных классах*. — М.: Просвещение, 2020.
5. Левин К. *Динамика групп и педагогические изменения*. — СПб.: Речь, 2016.